

URBANIZATSIYANING ATROF- MUHITGA TA`SIRI

Suyunov Xurshid

Shahar qurilishi va loyihalash yo`nalishi talabasi

Ilmiy rahbar "Shaharsozlik" kafedrasida katta o`qituvchilari:

Xaydarov Shoxbozjon Zuhridin o`g`li, Davlatov Ikrom Shavxidovich

Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti

Annotatsiya: Ushbu maqolada urbanizatsiya tushunchasi va uning atrof- muhitga ijobiy va salbiy ta`sirlari haqida so`z yuritilgan. Urbanizatsiyaning atrof-muhitga ta`siri juda ko`p qirrali va murakkab masala bo`lib, shaharlar rivojlanishi natijasida ekologik muammolar paydo bo`ladi. Havo ifloslanishi, suv resurslarining yetishmovchiligi va ifloslanishi, yer foydalanishning o`zgarishi va iqlim o`zgarishiga ta`siri — buning asosiy jihatlardir. Shaharlarning issiqlik oroli effekti va biologik xilma-xillikning kamayishi ham urbanizatsiyaning salbiy oqibatlari sifatida ko`rinadi. Biroq, urbanizatsiya shuningdek, qayta tiklanadigan energiya manbalarini rivojlantirish va aholi uchun yangi imkoniyatlar yaratish orqali ijobiy ta`sir ko`rsatishi mumkin. Ekologik barqarorlikni ta`minlash va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish orqali urbanizatsiyaning salbiy ta`sirlarini kamaytirish mumkinligi bo`yicha ma`lumot keltirilgan.

**Kalit so`zlar:** urbanizatsiya, aholi punktlari, ekologik xavfsizlik, iqlim o`zgarishi.

Аннотация: В этой статье рассматривается концепция урбанизации и ее положительное и отрицательное влияние на окружающую среду. Воздействие урбанизации на окружающую среду является очень многогранным и сложным вопросом, и экологические проблемы возникают в результате развития городов. Загрязнение воздуха, нехватка и загрязнение водных ресурсов, изменение землепользования и влияние на изменение климата — ключевые аспекты этого. Эффект теплового острова городов и сокращение биоразнообразия также рассматриваются как негативные последствия урбанизации. Однако урбанизация также может оказать положительное влияние за счет развития возобновляемых источников энергии и создания новых возможностей для населения. Представлена информация о том, что за счет обеспечения экологической устойчивости и рационального использования природных ресурсов можно уменьшить негативные последствия урбанизации.

Ключевые слова: урбанизация, населенные пункты, экологическая безопасность, изменение климата.

Abstract: This article discusses the concept of urbanization and its positive and negative effects on the environment. The impact of urbanization on the environment is a very multifaceted and complex issue, and environmental problems arise as a result of Urban Development. Air pollution, scarcity and pollution of Water Resources, Land Use Change and the impact on climate change are key aspects of this. The urban heat island effect and reduced biodiversity are also seen as negative consequences of urbanization. However, urbanization can also have a positive impact by developing renewable energy sources and creating new opportunities for the population. Information has been cited on how adverse effects of urbanization can be mitigated by ensuring environmental sustainability and rational use of Natural Resources.

Key words: urbanization, settlements, environmental security, climate change.

Urbanizatsiya — bu aholi zichligining oshishi va shaharlarning rivojlanishi jarayoni bo`lib, u ko`plab ijtimoiy, iqtisodiy va ekologik o`zgarishlarga olib keladi. Hozirgi kunda urbanizatsiya jarayoni butun dunyo bo`ylab tez sur`atlar bilan davom etmoqda, va ko`plab davlatlar shahar aholisining ko`payishini boshdan kechirmoqda. Bu jarayon insonlarning hayot tarziga, iqtisodiy faoliyatga va atrof-muhitga ta`sir ko`rsatadi.

Shaharlar iqtisodiy o`sishni, innovatsiyalarni va xizmatlarning ko`payishini ta`minlaydi, ammo bu ijobiy o`zgarishlar bilan birga bir qator ekologik muammolarni ham keltirib chiqaradi. Masalan, shaharlarning rivojlanishi natijasida tabiiy resurslar iste`moli ortadi, havo va suv ifloslanishi, shuningdek, tuproqning degradatsiyasi yuzaga keladi. Bularning barchasi ekologik tizimlarga va inson salomatligiga salbiy ta`sir qiladi.

Urbanizatsiya jarayonida ko`plab tabiiy landshaftlar yo`q qilinadi, bu esa biologik xilma-xillikning kamayishiga olib keladi. Shaharlar orasidagi transport

tizimlari va infratuzilma ham energiya iste`moli va chiqindilarni ko`paytiradi. Iqlim o`zgarishi ham urbanizatsiya natijasida kuchayadi, chunki shaharlar atrofida issiqlikning ko`payishi va havodagi ifloslanish kuchayadi.

Shuningdek, urbanizatsiya odamlarning ijtimoiy hayotiga, iqtisodiy imkoniyatlariga va ruhiy salomatligiga ta`sir ko`rsatadi. Biroq, agar urbanizatsiya jarayonlarini to`g`ri boshqarish va ekologik barqarorlikni ta`minlash bo`yicha chora-tadbirlar ko`rilsa, shaharlar yanada yashil, sog`lom va barqaror joylarga aylanishi mumkin.

Shu sababli, urbanizatsiyaning atrof-muhitga ta`sirini chuqur o`rganish, mavjud muammolarni aniqlash va ularni hal etish yo`llarini izlash dolzarb masala bo`lib qolmoqda.

Aholining aksariyati yirik shaharlarda istiqomat qiladi va buning sababi shu edi.

Urbanizatsiyaning ijobiy tomonlari:

- mehnat unumdorligini oshirish;
- ilmiy tadqiqot va dam olish;

- malakali tibbiy yordam;
- sanitariya-gigiyena sharoitlari.

Bugungi kunda aholi punktlari keskin o'sishni boshladi. Bu jarayon yirik shaharlarning o'sishi, ifloslanish bilan birga keladi muhit, hududlarda turmush sharoitining yomonlashuvi. Katta shaharlarning atmosferasida qishloq joylariga qaraganda ko'proq zaharli moddalar mavjud. Bularning barchasi urbanizatsiyaning salbiy tomonlarini keltirib chiqardi va quyidagilarga olib keldi:

- hududda aholining taqsimlanishidagi nomutanosiblik;
- sayyoramizning eng unumdor va samarali hududlarini yirik shaharlar tomonidan so'rilishi;
- ekologik buzilish;
- transport muammolari; binolarni siqish;
- tug'ilishning pasayishi; ishsizlikning o'sishi.

Urbanizatsiyaning atrof- muhitga ta'siri quyidagicha:

1. Havo Ifloslanishi;

- Urbanizatsiya jarayonida sanoat faoliyati, avtomobil transporti va qurilish ishlarining ko'payishi havo ifloslanishini kuchaytiradi. Asosiy ifloslantiruvchi moddalardan biri sifatida, karbon dioksid, azot oksidlari va kuchli hidli moddalar chiqadi. Bu nafaqat inson salomatligiga, balki ekotizimlarga ham zarar yetkazadi, o'simlik va hayvonot dunyosini zaharlaydi.

2. Suv Resurslari;

- Shaharlarning rivojlanishi suv resurslariga bo'lgan talabni oshiradi. O'z navbatida, ko'plab shaharlar qatorida suv manbalarining ifloslanishi va qisqarishi yuzaga keladi. Oqava suvlarning to'g'ri qayta ishlanmasligi va drenaj tizimlarining yomonligi, suv manbalarining ekologik holatini yomonlashtiradi va ichimlik suvi sifatini pasaytiradi.

3. Yer Foydalanish;

- Urbanizatsiya natijasida tabiiy hududlar, masalan, o'rmonlar va dalalar, ko'pincha yo'q qilinadi. Bu holat biologik xilma-xillikning kamayishiga, tabiiy resurslarning yo'qolishiga va tuproq sifatining yomonlashishiga olib keladi. Yerning noto'g'ri ishlatilishi natijasida er qotishlari va boshqa tabiiy ofatlar ko'payadi.

4. Iqlim O'zgarishi;

- Shaharlarning issiqlik oroli effekti shaharlar ichida haroratning oshishiga olib keladi. Bu, o'z navbatida, energiya iste'molining ortishi va iqlim o'zgarishining kuchayishiga sabab bo'ladi. Ko'plab shaharlar o'zlarining iqlim o'zgarishiga qarshi strategiyalarini ishlab chiqayotgan bo'lsa-da, buning amalga oshirilishi qiyinliklar bilan bog'liq.

5. Ekologik Barqarorlik;

- Urbanizatsiyaning salbiy ta'sirlarini kamaytirish uchun ekologik barqarorlikni ta'minlash zarur. Yashil maydonlarni ko'paytirish, qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish va chiqindilarni boshqarish kabi chora-tadbirlar shaharlarning ekologik holatini yaxshilashda muhim rol o'ynaydi. Shuningdek, ekologik ta'lim va aholi ongini oshirish ham ijobiy natijalar berishi mumkin.

6. Ijtimoiy Ta'sirlar;

- Urbanizatsiya aholi zichligini oshirib, ijtimoiy muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Bu holat sog'liqni saqlash, ta'lim va boshqa xizmatlarga talabni oshiradi. Shahar aholisining ruhiy salomatligi ham urbanizatsiya ta'sirida bo'ladi, chunki ijtimoiy izolyatsiya va stress darajasi ortadi.

1-rasm. <https://yuz.uz>

Qishloq aholisining ko'pchiligi katta shaharlarga ko'chib ketganligi sababli, qishloq xo'jaligi aholining barcha ehtiyojlarini qondirishni to'xtatdi. Tuproqlarning unumdorligini oshirish uchun esa ishlab chiqarish sun'iy o'g'itlardan foydalana boshladi. Bunday mantiqsiz yondashuv tuproqning og'ir metallar birikmalari bilan to'yinganligiga olib keldi. 20-asrda aholi o'sish jarayonida o'zining barqarorligini yo'qotdi. Urbanizatsiya ta'siri energetika, sanoat va qishloq xo'jaligining keng ko'lamlari rivojlanishiga olib keldi.

Urbanizatsiya atrof-muhit ifloslanishining asosiy omili hisoblanadi, yirik shaharlar aholisi ularni smogopolis deb atashadi, ular atmosferani 75% ga ifloslantiradi. Olimlar urbanizatsiyaning tabiatga kimyoviy ta'sirini o'rganishdi va katta shaharlarning ifloslantiruvchi ta'sirini yana ellik kilometr masofada kuzatish mumkinligini aniqladilar. Kerakli mablag'larning etishmasligi shahar atrof-muhitini yaxshilash, kam chiqindili texnologiyalarga o'tish, qayta ishlash korxonalarini qurish yo'lida jiddiy to'siq bo'lmoqda.

Avtomobil havoni ifloslantiruvchi eng katta manba hisoblanadi. Asosiy zarar uglerod oksididan kelib chiqadi, bunga qo'shimcha ravishda, odamlar uglevodlar, azot oksidlari, fotokimyoviy oksidlovchilarning salbiy ta'sirini his qilishadi. Urbanlashgan odam har kuni kislorod tanqisligi, shilliq qavatlarining, nafas yo'llarining chuqur qismlarining tirnash xususiyati bilan ta'sirlanadi, buning natijasida o'pka shishi, shamollash, bronxit, o'pka saratoni, yurak-qon tomir kasalliklari, tug'ma nuqsonlar paydo bo'lishi mumkin.

Shahar aholi punktlarining o'sishi biosferaga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda va bu ta'sir yildan-yilga kuchayib bormoqda. Trafik bug'lari Transport vositasi, emissiya sanoat korxonalari, issiqlik va elektr stansiyalarining barchasi urbanizatsiya oqibatlarini bo'lib, buning natijasida atmosferaga azot dioksidi, vodorod sulfidi, ozon, to'yingan uglevodlar, benzopiren, chang kiradi. Dunyoning yirik shaharlarida ular allaqachon tutunga e'tibor berishni to'xtatdilar. Urbanizatsiya nima ekanligini va u qanday xavf tug'dirishini ko'pchilik to'liq tushunmaydi. Agar shahar ko'chalari

ko'kalamzorlashtirilsa, biosferaga salbiy ta'sir kamaygan bo'lardi.

Texnosferizatsiya kuchaygani sari Yerda hayotning ko'payishi va tarqalishi uchun javobgar bo'lgan biosferaning tabiiy asoslari yo'q qilinmoqda. Shu bilan birga, insoniyat asta-sekin texnogenezga o'tishi bilan biosfera biologik moddasi sezilarli darajada o'zgaradi, bu esa undan hosil bo'lgan organizmlarga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Sun'iy ravishda yaratilgan texnosferabiologik komponentlar o'z-o'zidan rivojlanishi mumkin va ularni tabiiy muhitdan chiqarib bo'lmaydi.

Shahar tizimini yaratish orqali odamlar o'z atrofida hayotning qulayligini oshiradigan sun'iy muhitni yaratadilar. Ammo bu odamlarni tabiiy muhitdan ajratadi va tabiiy ekotizimlarni buzadi. Urbanizatsiyaning inson salomatligiga salbiy ta'siri jismoniy faollikning kamayishi, ovqatlanishning noratsional bo'lishi, sifatsiz mahsulotlarning semirish va diabetga olib kelishi, yurak-qon tomir kasalliklarining rivojlanishida namoyon bo'ladi. Shahar muhiti odamlarning jismoniy va psixosomatik salomatligiga salbiy ta'sir qiladi.

2-rasm. <https://yuz.uz>

Shahar turmush tarzining eng muhim belgilaridan biri - bu insonning kasbiy faoliyat, madaniyat, shaxsiy muloqot va boshqalar sohasidagi ma'lumotlar va aloqalarni doimiy ravishda yangilab turish istagi. Ijtimoiy ehtiyojlarning rivojlanishi va ixtisoslashuvi, aholining fazoviy harakatchanligi shahar madaniyatidagi "translokal" tendensiyalarni kuchaytiradi. Shahardagi mahalliy tadbirlar va "mahalla" aloqalarining ahamiyati pasaymoqda. Ijtimoiy faoliyatning yo'nalishi bo'lgan yirik shaharlar va aglomeratsiyalar markazlarining roli ortib bormoqda, markazga intilish tendensiyalari shaharning ijtimoiy-fazoviy organizmini integratsiyalashuvining asosiy omillaridan biriga aylanmoqda. K. Marks shunday yozgan edi: "Shaharning mavjudligining o'zi mustaqil uylarning oddiy ko'pligidan farq qiladi. Bu yerda butun faqat uning qismlari yig'indisi emas. Bu o'ziga xos mustaqil organizmdir".

Urbanizatsiya jarayoni inson hayotining ayrilmas qismi bo'lib, shaharlarning rivojlanishi va aholi zichligining oshishi bilan bog'liq. Bu jarayon, o'z navbatida, atrof-muhitga bir qator salbiy ta'sirlar ko'rsatadi. Havo va suv ifloslanishi, tabiiy resurslarning

kamayishi, yerning degradatsiyasi va iqlim o'zgarishi kabi muammolar urbanizatsiya natijasida yuzaga keladi.

Biroq, urbanizatsiyaning ijobiy tomonlari ham mavjud. Shaharlar iqtisodiy o'sishni, innovatsiyalarni va xizmatlar ko'payishini ta'minlaydi. Shuningdek, ekologik barqarorlikni ta'minlash, yashil maydonlarni kengaytirish va qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish orqali urbanizatsiyaning salbiy ta'sirlarini kamaytirish mumkin.

Shu sababli, urbanizatsiyaning boshqarishda atrof-muhitni muhofaza qilish va ijtimoiy farovonlikni ta'minlash o'zaro uyg'un bo'lishi zarur. Bu maqsadlarga erishish uchun qattiq siyosat, innovatsion yechimlar va jamoatchilik ongini oshirish zarur. Urbanizatsiya jarayonini to'g'ri boshqarish, shaharlarning ekologik va ijtimoiy barqarorligini ta'minlashga yordam beradi.

Adabiyotlar:

1. Alimqulov N.R., Abdullaev I.H., Holmurodov SH.A. Amaliy geografiya. – T.: 2015.
2. Abdullaev I.H. va boshq. Ma'muriy geografiya. – T.: 2014.
3. Abdullaev I.X. Ekologiya va tabiatni muxofaza qilish. O'UM, TDPU, 2014
4. Rafikov A.A. Geoekologik muammolar. T., O'qituvchi.T., 1997.
5. G'ulomov P.N. geografiya va tabiatdan foydalanish. T., O'qituvchi. T., 1985.
6. G'ulomov P.N. O'zbekistonda tabiatdan foydalanishning geografik asoslari. T., Universitet. 1990.
7. Sh, F. (2023). SHAHARLARDA AVTOMOBILLAR TO'XTASH JOYLARI VA GARAJLAR. *Journal of new century innovations*, 24(2), 52-56.
8. Karimova, Z. Z. (2023). PIYODALAR HARAKAT XAFVSIZLIGINI OSHIRISH YO'LLARI. *Journal of new century innovations*, 24(2), 44-51.
9. Akram, I., & Zukhra, K. (2022). Problems and Prospects of Transport Development in Samarkand. *Global Scientific Review*, 3, 19-22.
10. Пардаев, О. Н., Бердикулов, А. А., Хайдаров, Ш. З. Ў., & Шоҳрух, Р. Ў. Б. (2021). Ривожланаётган шаҳарларда йўл ҳаракати жадаллигини муқобиллаштириш усуллари. *Science and Education*, 2(6), 313-319.
11. Madiev, F. M., & Khaydarov, S. Z. (2020). SHAKHRISABZ CITY-ARCHITECTURAL HISTORICAL RESPONSIBILITIES. *FM Madiev, & SZ Khaydarov (Muh.)*, *Zbiór artykułów naukowych recenzowanych. da*, 6, 58-61.
12. Madiev, F. M., & Sh, N. (2019). Improving traffic in Samarkand. In *VI International scientific-practical conference «GLOBAL SCIENCE AND INNOVATIONS* (pp. 71-73).
13. Саидова, Н., & Хайдаров, Ш. (2019). ВЛИЯНИЕ НА СОСТОЯНИЕ ГОРОДА, ХАРАКТЕРИСТИКА И ВИДЫ ОТХОДОВ, ОБРАЗУЮЩИХСЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ПО ПРОИЗВОДСТВУ КИРПИЧА. In *НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ* (pp. 37-39).
14. ХА Akramova. UMUMMUHANDISLIK FANLARIDA O 'QUV MASHG'ULOTLARINI INTERFAOL METODLARDAN FOYDALANISHNING TA'LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISHDAGI AHAMIYATI. Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali 1

(12),

36-39.

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=fLTnisYAAAAJ&citation_for_view=fLTnisYAAAAJ:u-x6o8ySG0sC.

15. Khaydarov Sh. Z., Ibragimova S. I., & Shodmonova A. A. (2024). THE IMPORTANCE OF DESIGNING AN EFFICIENT CITY TRANSPORT INFRASTRUCTURE. *Web of Humanities: Journal of Social Science and Humanitarian Research*, 2(3), 94–99. Retrieved from

<https://webofjournals.com/index.php/9/article/view/1033>.

